

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОНКОЙ КИШКИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОФЛОРЕ КИШЕЧНИКА

Аманова Н.А., Алиева Н.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Экологическая ситуация в регионе Приаралья остаётся одной из наиболее неблагоприятных и характеризуется сочетанием факторов, оказывающих длительное и многогранное воздействие на здоровье населения. Особенно уязвимой группой в этих условиях являются дети раннего возраста, у которых нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта встречаются значительно чаще. Важную роль в поддержании нормального функционирования пищеварительной системы играет кишечная микрофлора, изменения которой могут способствовать утяжелению течения заболеваний. Целью данного исследования явилось изучение особенностей кишечной микрофлоры у детей с заболеваниями тонкого кишечника, проживающих в регионе Приаралья, с последующим сравнением полученных данных с показателями детей, проживающих в более благоприятных экологических условиях. В исследование были включены дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Оценка состояния микрофлоры проводилась с использованием бактериологического анализа кала с определением количественного содержания основных представителей нормальной микрофлоры. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном снижении уровня бифидо- и лактобактерий у детей основной группы, а также о более частом выявлении условно-патогенных штаммов кишечной палочки. Таким образом, выявленные изменения указывают на формирование выраженного дисбиоза кишечника у детей, проживающих в условиях экологического неблагополучия, что требует разработки комплексных профилактических и лечебных мероприятий.

Ключевые слова: кишечная микрофлора, дети, регион Приаралья, заболевания тонкого кишечника, дисбиоз, бифидобактерии

OROL DENGIZI MINTAQASIDA YASHAYDIGAN INCHIK ICHAK KASALLIKLARI BO'LGAN BOLALARDA ICHAK MIKROFLORASIDAGI O'ZGARISHLAR

Amanova N.A., Alieva N.R.

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. Orolbo‘yi hududidagi ekologik vaziyat uzoq yillar davomida shakllangan murakkab va noqulay omillar bilan tavsiflanadi. Suv va tuproqning ifloslanishi, yuqori sho‘rlanish darajasi hamda tez-tez kuzatiladigan chang bo‘ronlari aholi salomatligiga, ayniqsa bolalar organizmiga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sharoitda oshqozon-ichak tizimi kasalliklari keng tarqalib, ularning rivojlanishida ichak mikroflorasining holati muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi Orolbo‘yi hududida yashovchi va ingichka ichak kasalliklari bilan og‘rigan bolalarda ichak mikroflorasining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda ushbu ko‘rsatkichlarni ekologik jihatdan nisbatan qulay hududda yashovchi bolalar bilan solishtirishdan iborat bo‘ldi. Tadqiqotda 6 oylikdan 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar ishtirok etdi. Ichak mikroflorasi holati najasning bakteriologik tahlili asosida baholandi. Natijalar asosiy guruhdagi bolalarda bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar miqdorining sezilarli darajada kamayganini, shuningdek, shartli patogen ichak tayoqchalari tez-tez aniqlanganini ko‘rsatdi. Olingan ma‘lumotlar Orolbo‘yi hududida yashovchi bolalarda ichak disbiozining ancha chuqur shakllanganini ko‘rsatadi. Bu holat kasalliklarning kechishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lib, kompleks profilaktik va davolash choralarini ishlab chiqishni talab etadi.

Kalit so‘zlar: ichak mikroflorasi, bolalar, Orolbo‘yi hududi, ingichka ichak kasalliklari, disbioz, bifidobakteriyalar.

CHANGES IN THE INTESTINAL MICROFLORA IN CHILDREN WITH SMALL INTESTINE DISEASES LIVING IN THE ARAL SEA REGION

Amanova N.A., Alieva N.R.

Tashkent State Medical University

Abstract. The ecological conditions of the Aral Sea region are characterized by extreme environmental factors, including high salinity, water and soil contamination, and frequent dust storms, which significantly affect children’s health. This study aimed to assess the intestinal microflora in children with small intestine diseases living in the Aral Sea region and to compare the features of dysbiotic changes with those observed in children from a relatively favorable ecological environment.

A total of 185 children aged from 6 months to 5 years were examined, including 125 children from the Aral Sea region and 60 children from Tashkent. The state of intestinal microflora was evaluated using bacteriological analysis of fecal samples, focusing on the quantitative levels of bifidobacteria and lactobacilli.

The results revealed a pronounced decrease in the levels of beneficial microflora in children from the Aral Sea region. A low level of bifidobacteria was detected significantly more often compared to the control group, while normal levels were observed less frequently. Similar patterns were identified for lactobacilli. In addition, an increased frequency of pathogenic strains of *Escherichia coli*, including hemolytic and lactose-negative variants, was found.

The findings indicate a significant intestinal dysbiosis in children living in environmentally unfavorable conditions, which may aggravate the course of gastrointestinal diseases. These results highlight the importance of developing

targeted strategies for the prevention and correction of intestinal microbiota disorders in children from ecologically affected regions.

Keywords: intestinal microflora, children, Aral Sea region, small intestine diseases, dysbiosis, bifidobacteria.

Актуальность. Экологическая обстановка в регионе Приаралья на протяжении последних десятилетий остаётся одной из наиболее напряжённых и неблагоприятных. Последствия экологической катастрофы, связанной с высыханием Аральского моря, привели к формированию особых климато-географических условий, характеризующихся высокой степенью загрязнения окружающей среды. Загрязнение водных источников и почвы, значительное повышение уровня минерализации и солёности, а также регулярные пыльно-солевые бури создают постоянное воздействие на организм человека.

Особенно уязвимой категорией населения в данных условиях являются дети, организм которых отличается высокой чувствительностью к неблагоприятным факторам внешней среды. В раннем возрасте компенсаторные механизмы ещё недостаточно сформированы, что делает детский организм более подверженным развитию различных патологических состояний. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваний желудочно-кишечного тракта среди детского населения Приаралья, что подтверждает значимость данной проблемы.

Важнейшую роль в поддержании нормального функционирования пищеварительной системы играет кишечная микрофлора, являющаяся сложной и динамичной экосистемой. Она участвует в процессах пищеварения, синтезе витаминов, формировании иммунного ответа и защите организма от патогенных микроорганизмов. Нарушение количественного и качественного состава микрофлоры кишечника приводит к развитию дисбиотических изменений, которые, в свою очередь, могут способствовать утяжелению

течения заболеваний, нарушению процессов всасывания и снижению общей резистентности организма.

В условиях экологического неблагополучия факторы окружающей среды могут оказывать прямое и опосредованное влияние на формирование кишечного микробиоценоза у детей. Это делает проблему изучения состояния микрофлоры кишечника в данном регионе особенно актуальной, поскольку своевременное выявление нарушений позволяет разрабатывать эффективные профилактические и лечебные подходы, направленные на сохранение здоровья детского населения.

Цель исследования. Является оценка состояния кишечной микрофлоры у детей, проживающих в Приаралье и страдающих заболеваниями тонкого кишечника, а также выявление особенностей дисбиотических изменений в сравнении с детьми из экологически более благополучного региона.

Материалы и методы исследования. В основу настоящего исследования положено клинико-лабораторное наблюдение за детьми раннего возраста, страдающими заболеваниями тонкого кишечника. В исследование были включены 185 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, находившихся на обследовании и лечении в профильных медицинских учреждениях. Отбор пациентов осуществлялся с учётом клинических проявлений заболеваний тонкого кишечника и наличия соответствующих диагностических критериев. С целью сравнительного анализа все обследованные дети были распределены на две группы. Основную группу составили 125 детей, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях Приаральского региона. В группу сравнения вошли 60 детей, проживающих в городе Ташкенте, где экологическая обстановка считается относительно благоприятной. Формирование групп проводилось с учётом возрастных показателей и клинических особенностей, что позволило обеспечить сопоставимость полученных результатов.

Оценка состояния кишечной микрофлоры проводилась на основании бактериологического исследования кала. Биологический материал отбирался в стерильные контейнеры с соблюдением всех правил асептики и доставлялся в лабораторию в установленные сроки. В ходе анализа определялось количественное содержание основных представителей облигатной микрофлоры, в частности бифидобактерий и лактобактерий, выраженное в колониеобразующих единицах на грамм материала. Полученные показатели сопоставлялись с возрастными нормативными значениями, что позволило выявить степень выраженности дисбиотических изменений.

Для обеспечения достоверности результатов применялись методы статистической обработки данных. Анализ различий между группами проводился с использованием критерия хи-квадрат, что позволило оценить статистическую значимость выявленных различий. Полученные данные обрабатывались с учётом принятых в медицинских исследованиях стандартов, а уровень значимости принимался при значении $p < 0,05$. Таким образом, выбранный дизайн исследования и применённые методы позволили объективно оценить состояние кишечной микрофлоры у детей в различных экологических условиях и выявить характерные особенности дисбиотических нарушений.

Результаты и обсуждение. Проведённое исследование позволило выявить существенные различия в состоянии кишечной микрофлоры у детей, проживающих в различных экологических условиях. Анализ полученных данных показал, что у детей основной группы, проживающих в регионе Приаралья, отмечаются более выраженные дисбиотические изменения по сравнению с детьми группы сравнения (табл. 1). В частности, снижение уровня бифидобактерий, являющихся одним из ключевых компонентов нормальной микрофлоры кишечника, наблюдалось значительно чаще у детей основной группы. Так, низкие показатели содержания бифидобактерий (10^2 – 10^5 КОЕ/гр) были выявлены у 43,2% обследованных детей, тогда как в группе сравнения

данный показатель составил 31,6%, что свидетельствует о достоверных различиях между группами ($p < 0,05$). Следует отметить, что именно бифидобактерии играют важную роль в поддержании колонизационной резистентности кишечника и формировании иммунного ответа, поэтому их дефицит может способствовать развитию и прогрессированию патологических процессов.

В то же время нормальный уровень бифидобактерий ($>10^9$ КОЕ/гр) значительно реже регистрировался у детей, проживающих в Приаральском регионе. Данный показатель составил лишь 20,8%, тогда как среди детей, проживающих в Ташкенте, он достигал 26,7% ($p < 0,05$). Это указывает на то, что у значительной части детей основной группы сохраняется выраженное нарушение микробиоценоза кишечника даже на фоне проводимого лечения.

Аналогичная направленность изменений была отмечена и в отношении лактобактерий. У детей основной группы наблюдалось более частое снижение их количественного содержания, что свидетельствует о системном характере нарушений микрофлоры кишечника. Лактобактерии, наряду с бифидобактериями, участвуют в регуляции процессов пищеварения, поддержании кислой среды кишечника и подавлении роста патогенной микрофлоры. Их дефицит может приводить к усилению воспалительных процессов, нарушению ферментативной активности и ухудшению процессов всасывания. Полученные результаты позволяют предположить, что выявленные изменения микрофлоры кишечника у детей, проживающих в регионе Приаралья, во многом обусловлены воздействием неблагоприятных экологических факторов. Загрязнение окружающей среды, изменение качества питьевой воды, особенности питания и хроническое воздействие токсических веществ могут оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на формирование кишечного микробиоценоза.

Таблица 1

Состояние бифидофлоры и лактофлоры кишечника при хронических заболеваниях кишечника у детей в исследованных группах

Уровень, КОЕ\гр	Основная группа n=125		Сравнительная группа n=60	
	Абс.	%	Абс.	%
Бифидобактерии				
10 ² -10 ⁵ КОЕ\гр	54	43,2	19	31,6
10 ⁶ -10 ⁸ КОЕ\гр	45	36	25	41,7
10 ⁹ и более КОЕ\гр	26	20,8	16	26,7
Лактобактерии				
10 ² -10 ⁵ КОЕ\гр	50	40	22	36,7
10 ⁶ -10 ⁷ КОЕ\гр	47	37,6	21	35
10 ⁷ и более КОЕ\гр	28	22,4	17	28,3

(Примечание: $p < 0,05$ для сравнения групп по уровням бифидо- и лактобактерий)

Далее нами был проведен сравнительный анализ бифидо- и лактобактерий облигатной микрофлоры в основной группе детей в зависимости от формы болезни с целью определена качественных различий в составе микрофлоры при различных нозологических патологиях, результаты которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние бифидофлоры и лактофлоры кишечника при хронических заболеваниях кишечника у детей ОГ в зависимости от формы болезни

Уровень, КОЕ\гр	Ц (n=31)		ХЭ (n=46)		АЭ (n=32)		Р
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	
Бифидобактерии							
10 ² -10 ⁵	20	64,5	16	34,8	14	43,8	

КОЕ\гр							
10 ⁶ -10 ⁸ КОЕ\гр	7	22,6	19	41,3	10	31,3	
10 ⁹ и более КОЕ\гр	4	12,9	11	23,9	8	25,0	
Лактобактерии							
10 ² -10 ⁵ КОЕ\гр	18	58,1	14	30,4	12	37,5	
10 ⁶ -10 ⁷ КОЕ\гр	8	25,8	19	41,3	12	37,5	
10 ⁷ и более КОЕ\гр	5	16,1	13	28,3	8	25	

Проведённый анализ показал, что у детей основной группы с различными формами хронических заболеваний кишечника наблюдались значительные изменения в уровне бифидобактерий и лактобактерий. У пациентов с целиакией (Ц) резкое угнетение бифидобактерий (уровень 10²-10⁵ КОЕ/гр) было зарегистрировано у 64,5% детей, что было значительно выше, хроническим энтероколитом (ХЭ) - 34,8%. Умеренное снижение уровня бифидобактерий (10⁶-10⁸ КОЕ/гр) было наиболее выражено у пациентов в то время как у детей с ХЭ и АЭ этот показатель составлял 41,3% и 31,3% соответственно.

Нормальный уровень бифидобактерий (более 10⁹ КОЕ/гр) сохранялся у 23,9% детей с ХЭ, у 25 и 18,8% детей с АЭ, а также в 12,9% у пациентов с Ц, что указывало на более выраженные нарушения микрофлоры кишечника при Ц.

Что касается лактобактерий, резкое снижение их уровня (10²-10⁵ КОЕ/гр) наблюдалось у 58,1% детей с целиакией, что было значительно выше, чем у детей с хроническим энтероколитом (30,4%) в 1,8 раз. Умеренное снижение уровня лактобактерий (10⁶-10⁷ КОЕ/гр) было более выражено у детей с

хроническим энтероколитом (41,3%). Нормальный уровень лактобактерий (более 10^7 КОЕ/гр) был зарегистрирован у 16,1% детей с целиакией, у 12,5% с М, 28,3% -ХЭ и 25% при АЭ.

В обеих группах больных на фоне нарушения численности популяции нормальной кишечной палочки наблюдали появление штаммов с патологической ферментативной активностью. В первую очередь обращает на себя внимание высокая частота выявления в фекалиях детей с диатезами гемолизирующей E.coli (52 против 38,3%), что было в 1,35 раз больше в ОГ, что можно расценивать как специфический признак для данной категории больных. Уровень лактозонегативной E.coli для пациентов ОГ и СГ составило 35,2 и 28,3% соответственно.

Частота обнаружения гемолизирующих и лактозонегативной E.coli при хронических заболеваниях кишечника у детей в исследованных группах представлена на рисунке 1.

Рис.1 Частота обнаружения гемолизирующих E.coli и лактозонегативной E.coli при хронических заболеваниях кишечника у детей в исследованных группах

Вне зависимости формы болезни, штаммы E.coli с гемолизирующими свойствами (hem+) достоверно чаще выявлялись в группе детей, проживающих в регионе Приаралья (табл. 4.3).

Таблица 4.3.

Частота обнаружения гемолизирующей и лактозонегативной E.coli в исследованных группах

Возраст	Основная группа n=125		Сравнительная группа n=60	
	Абс.	%	Абс.	%
гемолизирующая E.coli	65	52	23	38,3
лактозонегативная E.coli	44	35,2	17	28,3

Лактозонегативная кишечная палочка была выделена из фекалий 35,2% больных основной и 28,3% группы сравнения. Представленные в таблице 4.3 данные свидетельствуют об отсутствии достоверных различий в частоте обнаружения E.coli Lac(-) в различных возрастных группах. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном дисбиозе кишечника у детей, проживающих в регионе Приаралья и страдающих заболеваниями тонкого кишечника. Снижение уровня бифидобактерий и лактобактерий может быть связано с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как загрязнение воды и почвы, особенности питания и водного режима. Дисбиоз кишечника может усугублять течение заболеваний тонкого кишечника, нарушая процессы пищеварения и всасывания, что, в свою очередь, негативно сказывается на общем состоянии здоровья детей.

Выводы. У детей, проживающих в регионе Приаралья и страдающих заболеваниями тонкого кишечника, выявляются выраженные нарушения

состава кишечной микрофлоры, характеризующиеся снижением уровня бифидобактерий и лактобактерий. Эти изменения могут быть обусловлены воздействием неблагоприятных экологических факторов. Полученные данные подчеркивают необходимость разработки и внедрения комплексных программ, направленных на коррекцию дисбиоза кишечника у детей, проживающих в экологически неблагополучных регионах.

Литературы

1. Литяева Л.А., Ковалёва О.В., Жиленкова О.Г. Особенности кишечной микробиоты у детей с синдромом избыточного бактериального роста в тонкой кишке // Детские инфекции. 2018. Т. 17. № 1. С. 22–27.
2. Литяева Л.А., Ковалева О.В. Факторы риска развития синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у детей // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2015. № 3–4. С. М10–М106.
3. Луговая Е.А., Степанова Е.М., Горбачев А.Л. Подходы к оценке элементного статуса организма человека // Микроэлементы в медицине. 2015. №16(2). С. 10–17.
4. Лысиков Ю.А. Фундаментальные механизмы пищеварения // Медицинский алфавит. 2015. № 16 (3). С. 17–27.
5. Маамырбаев А.А., Макенова А.М., Доскабулова Д.Т., Кенесова А.О. Экологическое состояние Приаралья // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10. № 5 (54). С. 107–108.
6. Turnbaugh P.J., Ley R.E., Hamady M. et al. The human microbiome project // Nature. 2007. Vol. 449. P. 804–810.
7. Qin J., Li R., Raes J. et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing // Nature. 2010. Vol. 464. P. 59–65.
8. Arumugam M., Raes J., Pelletier E. et al. Enterotypes of the human gut microbiome // Nature. 2011. Vol. 473. P. 174–180.

9. Sekirov I., Russell S.L., Antunes L.C., Finlay B.B. Gut microbiota in health and disease // *Physiological Reviews*. 2010. Vol. 90(3). P. 859–904.
10. Guarner F., Malagelada J.R. Gut flora in health and disease // *The Lancet*. 2003. Vol. 361. P. 512–519.
11. Shreiner A.B., Kao J.Y., Young V.B. The gut microbiome in health and in disease // *Current Opinion in Gastroenterology*. 2015. Vol. 31(1). P. 69–75.
12. Bäckhed F., Ley R.E., Sonnenburg J.L. et al. Host-bacterial mutualism in the human intestine // *Science*. 2005. Vol. 307. P. 1915–1920.
13. Clemente J.C., Ursell L.K., Parfrey L.W., Knight R. The impact of the gut microbiota on human health // *Cell*. 2012. Vol. 148. P. 1258–1270.
14. Rinninella E., Raoul P., Cintoni M. et al. What is the healthy gut microbiota composition? // *Microorganisms*. 2019. Vol. 7(1). Article 14.
15. Kalliomäki M., Collado M.C., Salminen S., Isolauri E. Early differences in fecal microbiota composition in children // *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2008. Vol. 87(2). P. 534–538.
16. Gallo A., Passaro G., Gasbarrini A. et al. Modulation of microbiota as treatment for intestinal diseases // *Journal of Clinical Gastroenterology*. 2016. Vol. 50. P. S144–S147.